

¿Y
SI NO
ESCUCHARAS?

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN

AUTORAS:

**CARMEN JAZMÍN DURAN MENESES
CHANEL DANIELA FUERTES MUÑOZ**

AGRADECIMIENTO:

**ASOPESORP (ASOCIACIÓN DE
PERSONA SORDA DE POPAYÁN)**

INTRODUCCIÓN

Esta cartilla fue realizada en el marco de nuestro proyecto de grado y surgió a partir de una investigación con la población sorda, denominado “Sentido de Vida e Identidad Lingüística en la Persona Sorda, la Replica al Lingüicismo Padecido en Popayán” en el semillero de investigación TROPUS de la Fundación Universitaria de Popayán desde la línea de investigación desarrollo humano y social y la línea de trabajo social comunitario.

El objetivo de la cartilla es permitir que los niños conozcan las experiencias de las personas sordas que participaron de este proyecto desde sus relatos.

A pesar de las dificultades que día a día han enfrentado las personas con discapacidad auditiva en la sociedad debido a su condición, muchos de ellos logran metas y sueños; así como también se convierten en ejemplo de perseverancia, resiliencia y liderazgo para otros.

Soy sorda

Vive y aprende

¡Hola! soy Juan y soy una persona sorda, hoy quiero contarte mi historia y que tú puedas comprender como me he sentido en algunos momentos de mi vida...

¿ESTAS LISTO?

**PARA COMENZAR,
¿SABES QUÉ ES UNA
PERSONA SORDA?**

Es la persona que tiene dificultades para oír, puede ser que oiga un poquito o puede que no oiga ningún sonido.

Las personas sordas tienen las mismas capacidades que los oyentes. Algunos sordos se comunican con lengua de señas y otros con lengua oral que en Colombia es el castellano o español (INSOR, s.f)

Mis padres me deseaban mucho, y cuando llegue a la barriga de mi mamá estaban muy contentos. Esperaban ansiosos mi llegada, ya que sería el complemento de nuestra familia.

Cuando fui creciendo aparentemente no tenía ninguna dificultad de salud, pero al exponerme a un sonido intenso mis padres se dieron cuenta que algo sucedía conmigo y es que no podía escuchar, pues era sordo. Esto causó una gran preocupación a mis padres, pero decidieron empezar a investigar para que no fuera difícil entender mis necesidades y es así como llegue a este mundo con las mismas capacidades que tú, solo que con una forma de comunicarme diferente.

Bueno, pasó el tiempo y comenzaría mi primera dificultad y ésta era relacionada con mi entorno familiar. Para mis padres, la Lengua de Señas que era la forma de comunicarme significaba un reto enorme y que dificultaba nuestra comunicación.

“Mi padre se negaba rotundamente a aprenderla pues la consideraba muy difícil y siempre sacaba excusas, con mi madre aunque no las aprendió, construimos nuestra forma de comunicarnos tanto a través de algunas señas como por medio de la oralización” (Juan, 2021).

¿SABES QUÉ ES LA ORALIZACIÓN?

También conocido como Método Oralista, es la corriente de la educación de personas sordas que establece que toda comunicación con los niños sordos, así como la comunicación entre adultos sordos, debe realizarse exclusivamente por medio de la palabra y de la lectura labial.

Finalmente, mi hermana quien adquirió una mejor habilidad comunicativa en lengua de señas era quien me apoyaba y con quien hablaba mucho más. Aquí fue donde comencé a sentir lo que significaba la discriminación pues “me sentía aislado porque no lográbamos comunicarnos de manera adecuada con mi familia”(Juan, 2021)

Pero no todo ha sido negativo pues “aunque dependía mucho de mi familia cuando comencé a aprender señas fortalecí mi identidad. Fue así como mi familia comenzó a ver como es ésta cultura y que visualmente por ejemplo cuando comemos podemos ir hablando por medio de señas. Entonces cuando veo que esto ocurre en las familias como la mía es algo positivo por que hablan de nuestra identidad al empoderarnos”(Juan.2021)

Poco a poco transcurría cada etapa de mi vida y es entonces cuando me encuentro con la escuela, un mundo fascinante para mí pues aprendería muchas cosas y tendría muchos amigos, pero para mi sorpresa no fue así. Pues mi escuela aunque decidió aceptarme, ni mis profes, ni mis compañeros sabían como comunicarse conmigo por que ellos no conocían la lengua de señas, “comenzaron a tratarme con lástima y muchas veces solo esperaba que al final de cada clase me prestaran los apuntes y poderlos pasar a mi cuaderno”(Juan,2021)

Entonces descubrí que las escuelas deberían estar mas preparadas para personas como yo.

¿NO LO CREES?

★ Cuando todo esto ocurrió, “pensé en lo difícil que es vivir sin poder escuchar a los demás, sin poder reconocer sonidos, disfrutar de la música y expresarle a todos libremente lo que siento” (Juan, 2021).

★ Has pensado en..., ¿qué sentirías si estuvieras en mis Zapatos y no pudieras escuchar nada?

VAMOS A HACER UN EJERCICIO:
TÁPATE LOS OÍDOS Y PÍDELE A ALGUIEN QUE TE HABLE E INTENTA ADIVINAR QUE TE DICE.
¿CÓMO TE SIENTES?

¿TE CONFIESO ALGO?

No todo es malo cuando eres una persona sorda, hay algunas cosas que me gustan, te diré cuales son:

“SE DUERME MUY RICO POR QUE NO ESCUCHAS NADA” (JUAN, 2021)

“NO VIVES EN UN MUNDO DE SONIDOS A VECES PERTURBADORES” (JUAN, 2021)

“NO ESCUCHO CUANDO LLUEVE FUERTE O ESTA TRONANDO” (JUAN, 2021)

¿SABIAS QUÉ PARA COMUNICARME CON
LOS DEMÁS, EN ESPECIAL EN LUGARES
PÚBLICOS COMO ESCUELAS, COLEGIOS O
UNIVERSIDADES NECESITO DE UN
INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS?

¿no? Te voy a explicar quien es un
interprete!!

Es una persona profesional que debe transmitir
un mensaje desde una lengua oral o escrita, a
la lengua de señas, o de manera inversa
(Toledo et al, 2020).

Bueno, fue así como seguía pasando el
tiempo y entonces llegué a mi adolescencia,
una etapa de cambios, de conocer más
personas, de salir, de descubrir un poco más
el mundo que me rodeaba y ¡¡uff!! me
sucedieron muchas cosas.

En la siguiente página te las contaré

En primer lugar, "al ver la discriminación en diferentes lugares cada vez que quería ir a fiestas o lugares públicos me daba mucho miedo ir solo, siempre necesitaba la compañía de alguien, me sentía muy mal asistir a lugares donde solo había gente oralizando y no se contaba con interprete" (Juan, 2021).

Por otro lado, en las reuniones familiares "principalmente hablan por medio oral y pues para mí es muy difícil, yo les aconseje a ellos que trataran de buscar una estrategia, pero nunca supieron cómo hacerlo y cuando yo comencé a hablar lengua de señas, no lo aceptaron. Eso me puso muy mal y aburrido" (Juan, 2021)

Frente a mi educación, logré ingresar a un colegio, sin embargo "yo era el único sordo en mi salón y no contaba con interprete lo único que hacia era copiar de mis compañeros y en la casa me ayudaba mi hermana, pero siempre hice lo posible por entender de forma particular lo que me enseñaban y tener una educación excelente..."

...Todos pensaban que por ser sordo no lograría cumplir mis sueños, su pensamiento era que a futuro no podría trabajar o realizar cosas como casarme, pero siempre traté de pensar positivo y quería cumplir muchas metas”(Juan,2021)

Después de tanto esperarlo me gradué del colegio, pero me esperaba otro reto mucho mas grande: la universidad. Cuando ingrese a ella tenía mucho miedo, pues hasta ese momento había comprendido que las personas oyentes tenían una idea sobre las personas sordas y nos consideraban limitados, por este motivo nos discriminaban. Pude darme cuenta que en mi universidad no había inclusión, por lo tanto no tenía un interprete. Sin embargo, fueron muchos los profes que me ayudaron para que yo entendiera los temas y esto me hizo muy feliz...

...Todo lo que había pasado a lo largo de mi vida me hizo entender que debía actuar y por ese motivo decidí ayudar a mi comunidad sorda, me he esforzado por trabajar como modelo lingüístico, como instructor. He sido una persona que se ha preocupado por empoderarse como líder de la comunidad e ir logrando muchas cosas positivas para nosotros”

(Juan, 2021).

PERO...
¿QUÉ ES UN
MODELO
LINGÜÍSTICO?

Te lo explicare, el modelo lingüístico es una persona que muestra la lengua de señas colombiana en uso, la modela para los aprendices sordos y oyentes. Además de mostrar o modelar la LSC, también son las personas que tienen el conocimiento implícito de ser y vivir como sordos y por lo tanto manifiestan y transmiten en sus interacciones comunicativas cotidianas el patrimonio de valores de una comunidad (INSOR, S.F).

QUIERO MOTIVAR A OTRAS PERSONAS SORDAS Y QUE SEPAN QUE PUEDEN SALIR ADELANTE A PESAR DE NUESTRA DISCAPACIDAD Y LOGRAR TODO LO QUE SE PROPONGAN.

**¿PUES MERECEMOS LAS MISMAS OPORTUNIDADES QUE TIENES TÚ!!
¿ESTAS DE ACUERDO CONMIGO?**

Finalmente, quiero contarte que seguimos luchando para lograr que nos den oportunidad de trabajo, ya que " las empresas apenas se enteran que somos sordos nos niegan la oportunidad, nos rechazan" (Juan, 2021)

Pero esto no me detiene para seguir esforzándome cada día por ser mejor y que todos comprendan que nacemos con las mismas capacidades solo que nuestra forma de comunicación es diferente.

POR FAVOR.

¿ME AYUDARÍAS?

¿SABES PORQUÉ QUISE CONTARTE MI HISTORIA Y COMO PUEDES AYUDARME?

Por que tú le puedes contar a todas las personas que conozcas sobre nosotros, contarles lo positivo pero también lo negativo, que las personas sordas valemos mucho al igual que todos y que tenemos derecho a cumplir nuestros sueños sin importar nuestras diferencias.

Juntos podemos lograrlo
¿lo hacemos?

REFERENCIAS

Ministerio de Educación (s.f). Los Modelos lingüísticos sordos en la educación de estudiantes sordos Recuperado de: http://www.insor.gov.co/historico/images/PUBLICACIONES/cartilla_los_modelos_linguisticos.pdf

Instituto Nacional para Sordos (s.f). Definición persona sorda. Recuperado de: <http://www.insor.gov.co/portalninos/>

Toledo, V., Muñoz, K., & Chávez, K. (2020). ¿Intérprete o facilitador de lengua de señas? Una experiencia en el contexto educativo chileno. Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura, 25(3), 679-693.

